

ICHKI ISHLAR VAZIRLIGIGA QARASHLI AKADEMIK LITSEY O'QUVCHILARIDA KASBIY MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISH MUAMMOSINING ILMIY-NAZARIY O'RGANILISHI

Bekmuratova Xalima Maksatovna

Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo akademik litseyi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504243>

Annotatsiya. Ushbu maqola Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litsey o'quvchilarida kasbiy motivatsiyani shakllantirish muammosini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada S.P. Beznosov, V.L. Vasilev, M.I. Marina, V.L. Marishuk, A.G. Maklakov, I.B. Lebedev, A.N. Pechnikov, V.Yu. Ribnikov, V.S. Oleynikov, V.Ya. Slepov, A.M. Stolyarenko, N.F. Fedenko, A.G. Shestakov, Yu.A. Saranov, V.I. Xalzov va Ya.Ya. Yurchenko kabi olimlarning tadqiqotlari tahlil qilinadi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida psixologik-pedagogik usullar, diagnostik vositalar va empirik yondashuvlardan foydalanilgan holda akademik litsey o'quvchilarining kasbiy motivatsiyasi o'rganildi. Olingan natijalar asosida kasbiy motivatsiyani rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi, bu esa o'quvchilarning huquqni muhofaza qilish sohasidagi kelajakdagi professional faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: Kasbiy motivatsiya, akademik litsey, Ichki ishlar vazirligi, psixologik-pedagogik mexanizmlar, huquqni muhofaza qilish.

Аннотация. Данная статья посвящена научно-теоретическому и практическому анализу проблемы формирования профессиональной мотивации у учащихся академического лицея при Министерстве внутренних дел. В статье рассматриваются исследования таких ученых, как С.П. Безносков, В.Л. Васильев, М.И. Марьян, В.Л. Маршук, А.Г. Маклаков, И.Б. Лебедев, А.Н. Печников, В.Ю. Рыбников, В.С. Олейников, В.Я. Слепов, А.М. Столяренко, Н.Ф. Феденко, А.Г. Шестаков, Ю.А. Шаранов, В.И. Хальзов и Я.Я. Юрченко. В ходе исследования с использованием психолого-педагогических методов, диагностических средств и эмпирических подходов была изучена профессиональная мотивация учащихся академического лицея. На основе полученных результатов были разработаны практические рекомендации по развитию профессиональной мотивации, которые, как ожидается, окажут положительное влияние на будущую профессиональную деятельность учащихся в сфере охраны правопорядка.

Ключевые слова: Профессиональная мотивация, академический лицей, Министерство внутренних дел, психолого-педагогические механизмы, охрана правопорядка.

Abstract. This article is dedicated to the scientific-theoretical and practical analysis of the issue of fostering professional motivation among students of academic lyceums under the Ministry of Internal Affairs. The article examines the research of scholars such as S.P. Beznosov, V.L. Vasilev, M.I. Marina, V.L. Marishuk, A.G. Maklakov, I.B. Lebedev, A.N. Pechnikov, V.Yu. Rybnikov, V.S. Oleynikov, V.Ya. Slepov, A.M. Stolyarenko, N.F. Fedenko, A.G. Shestakov, Yu.A. Saranov, V.I. Khalzov, and Ya.Ya. Yurchenko. In the course of the study, the professional motivation of academic lyceum students was investigated using psychological and pedagogical

methods, diagnostic tools, and empirical approaches. Based on the obtained results, practical recommendations for enhancing professional motivation were developed, which are expected to have a positive impact on the students' future professional activities in the field of law enforcement.

Keywords: Professional motivation, academic lyceum, Ministry of Internal Affairs, psychological-pedagogical mechanisms, law enforcement.

KIRISH

Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litsey o'quvchilarida kasbiy motivatsiyani shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimi va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini tayyorlashda muhim masalalardan biridir. Kasbiy motivatsiya o'quvchilarning o'quv faoliyatiga hamda kelajakdagi professional faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu sohada S.P. Beznosov, V.L. Vasilev, M.I. Marina, V.L. Marishuk, A.G. Maklakov, I.B. Lebedev, A.N. Pechnikov, V.Yu. Ribnikov, V.S. Oleynikov, V.Ya. Slepov, A.M. Stolyarenko, N.F. Fedenko, A.G. Shestakov, Yu.A. Saranov, V.I. Xalzov va Ya.Ya. Yurchenko kabi olimlarning tadqiqotlari muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotlar kasbiy motivatsiyaning tushunchasi, tuzilishi va shakllanish omillarini tahlil qilishga imkon beradi. Maqola akademik litsey o'quvchilarida kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi – akademik litsey o'quvchilarida kasbiy motivatsiyani shakllantirish muammosini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganish, shuningdek, ushbu jarayonni optimallashtirish bo'yicha takliflar berish. **Tadqiqot savollari quyidagicha shakllantiriladi:**

-Kasbiy motivatsiyaning ilmiy-nazariy asoslari qanday?

-Akademik litsey o'quvchilarida kasbiy motivatsiyani shakllantirishga qanday omillar ta'sir qiladi?

-Kasbiy motivatsiyani rivojlantirishning samarali psixologik-pedagogik usullari qaysilar?

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD / (MATERIALS AND METHODS)

Kasbiy motivatsiya masalasi psixologiya va pedagogika fanlarida keng o'rganilgan. A.M. Stolyarenko (1998) kasbiy motivatsiyani shaxsning kasbiy faoliyatga bo'lgan ichki va tashqi rag'batlantiruvchi omillari majmuasi sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun kasbiy motivatsiya ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy qadriyatlar va professional maqsadlar bilan uzviy bog'liq. S.P. Beznosov va V.L. Vasilev (2005) kasbiy motivatsiyaning tuzilishini kognitiv, emotsional va xulqiy komponentlar sifatida tasniflaydi. Ular huquqni muhofaza qilish sohasida emotsional komponentning muhimligini ta'kidlaydi, chunki bu soha yuqori psixologik va axloqiy talablarni qo'yadi. V.Yu. Ribnikov va A.G. Maklakov (2007) kasbiy motivatsiyani shakllantirishda shaxsning psixologik xususiyatlari, xususan, stressga chidamlilik va mas'uliyatni alohida e'tiborga olishadi. M.I. Marina va V.L. Marishuk (2010) ta'lim muhitining kasbiy motivatsiyaga ta'sirini o'rganib, o'quv jarayonida real kasbiy vazifalarni aks ettiruvchi amaliy mashg'ulotlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. A.N. Pechnikov va V.S. Oleynikov (2009) o'qituvchilarning professional malakasini kasbiy motivatsiyani shakllantirishning asosiy omili sifatida ko'rib chiqadi. V.Ya. Slepov va N.F. Fedenko (2003) esa ichki (shaxsning o'zini o'zi anglashi, kasbiy qadriyatlar) va tashqi (ijtimoiy maqom, moddiy rag'bat) omillarning muvozanatli ta'sirini ta'kidlaydi. I.B. Lebedev va A.G. Shestakov (2012) kasbiy motivatsiyani rivojlantirishda maqsadli yo'naltirish, amaliy tajriba va individual yondashuv kabi strategiyalarni taklif qiladi. Yu.A. Saranov va V.I. Xalzov (2015) o'yin texnologiyalari va loyiha usullarining samaradorligini. Ya.Ya. Yurchenko (2018) esa ijtimoiy faollikning motivatsiyaga ta'sirini

o'rganadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy motivatsiyani shakllantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, psixologik, pedagogik va ijtimoiy yondashuvlarni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy motivatsiyani shakllantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, psixologik, pedagogik va ijtimoiy yondashuvlarni talab qiladi. Biroq, akademik litsey kontekstida, ayniqsa, Ichki ishlar vazirligiga qarashli ta'lim muassasalarida ushbu jarayonning amaliy mexanizmlari yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa kasbiy motivatsiyani shakllantirishning samarali usullari va mexanizmlarini aniqlash bo'yicha qo'shimcha empirik tadqiqotlarni talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan olib borilgan tadqiqotda Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litseyning 15-17 yoshli 120 nafar o'quvchisi ishtirok etdi. Namuna tasodifiy tanlash usuli orqali shakllantirildi. Tadqiqot vositalari: so'rovnoma o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasi darajasini aniqlash uchun A.G. Maklakov tomonidan ishlab chiqilgan "Kasbiy motivatsiya so'rovnoma" ishlatildi (Maklakov, 2007). Psixologik test: Stressga chidamlilik va mas'uliyat darajasini o'lchash uchun V.Yu. Ribnikovning "Shaxsiy xususiyatlar diagnostikasi" metodikasi qo'llanildi (Ribnikov, 2007). Intervyu: o'quvchilarning kasbiy qiziqishlari va motivatsiyasiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash uchun yarim strukturaviy intervyular o'tkazildi. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil: So'rovnoma va test natijalari statistik usullar (o'rtacha, dispersiya tahlili) yordamida tahlil qilindi. Intervyu ma'lumotlari kontent-tahlil usuli orqali qayta ishlangan.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari S.P. Beznosov va V.L. Vasilev (2005) ta'kidlagan kasbiy motivatsiyaning kognitiv, emotsional va xulqiy komponentlari o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi. Akademik litsey o'quvchilarida emotsional komponent (huquqni muhofaza qilish sohasiga qiziqish) eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bu M.I. Marina va V.L. Marishuk (2010) tomonidan ta'kidlangan ta'lim muhitining muhimligi bilan izohlanadi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 65% huquqni muhofaza qilish organlarida ishlashni ijtimoiy mas'uliyat va jamiyatga xizmat qilish bilan bog'laydi. Bu V.Ya. Slepov va N.F. Fedenko (2003) tomonidan aniqlangan ichki motivatsiya omillarining ustunligini tasdiqlaydi. Biroq 25% o'quvchilar tashqi motivatsiya omillariga (martaba, moddiy rag'bat) ko'proq e'tibor qaratadi, bu esa ta'lim jarayonida ichki va tashqi omillarni muvozanatlash zarurligini ko'rsatadi. Psixologik test natijalari shuni ko'rsatdiki, stressga chidamlilik va mas'uliyat darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar kasbiy motivatsiyaning barqaror shakllariga ega. Bu A.G. Maklakov va V.Yu. Ribnikov (2007) tadqiqotlari bilan mos keladi. Intervyu natijalari o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasiga o'qituvchilarning individual yondashuvi va amaliy mashg'ulotlar katta ta'sir ko'rsatishini aniqladi, bu I.B. Lebedev va A.G. Shestakov (2012) taklif qilgan strategiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.

NATIJALAR

Kasbiy motivatsiyaning darajasi: So'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 70% yuqori va o'rtacha kasbiy motivatsiya darajasiga ega. Qolgan 30% past motivatsiya darajasini ko'rsatdi, bu ko'pincha kasbiy faoliyat haqidagi ma'lumotlarning yetishmasligi bilan bog'liq. Ta'sir qiluvchi omillar: Intervyu natijalari o'qituvchilarning malakasi, amaliy mashg'ulotlar va ijtimoiy loyihalarning motivatsiyaga ijobiy ta'sirini tasdiqladi. Tashqi omillar (moddiy rag'bat) ichki omillarga nisbatan kamroq ta'sir ko'rsatdi. Psixologik xususiyatlar: Stressga chidamlilik va mas'uliyat darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasi barqarorroq ekanligi aniqlandi. Ta'lim muhitining roli: O'yin texnologiyalari va loyiha usullari o'quvchilarning emotsional faolligini oshirishi va kasbiy qiziqishni rag'batlantirishi isbotlandi. Yuqoridagi natijalar Yu.A. Saranov va V.I. Xalzov (2015) tomonidan ta'kidlangan o'yin texnologiyalarining

samaradorligini, shuningdek, Ya.Ya. Yurchenko (2018) tomonidan qayd etilgan ijtimoiy faollikning ahamiyatini tasdiqlaydi. Tadqiqot Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litsey o'quvchilarida kasbiy motivatsiyani shakllantirish muammosini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganishga imkon berdi. S.P. Beznosov, V.L. Vasilev, M.I. Marina, V.L. Marishuk, A.G. Maklakov, I.B. Lebedev, A.N. Pechnikov, V.Yu. Ribnikov, V.S. Oleynikov, V.Ya. Slepov, A.M. Stolyarenko, N.F. Fedenko, A.G. Shestakov, Yu.A. Saranov, V.I. Xalzov va Ya.Ya. Yurchenko kabi olimlarning tadqiqotlari ushbu jarayonning ko'p qirrali ekanligini ko'rsatdi. Kasbiy motivatsiya ichki va tashqi omillarning uyg'unligiga asoslanadi. Bunda ta'lim muhiti, o'qituvchilarning malakasi va amaliy mashg'ulotlar muhim rol o'ynaydi.

XULOSA

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litsey o'quvchilarida kasbiy motivatsiyani shakllantirish bu — murakkab, ko'p bosqichli, ijtimoiy-psixologik va individual xususiyatlarga bog'liq jarayondir. Yuqorida nomi keltirilgan olimlarning ilmiy ishlari asosida quyidagi xulosalarni keltirish mumkin: Kasbiy motivatsiya shaxsning ichki resurslari, ijtimoiy muhit va ta'lim muassasasi faoliyati bilan uyg'unlashgan holda shakllanadi. Motivatsion tayyorlov shunchaki axborot berish emas, balki shaxsga ruhiy-ma'naviy turtki berish, uni ongli ravishda xizmatga yo'naltirish jarayonidir. Harbiy va huquqni muhofaza qiluvchi kasblar uchun kasbiy motivatsiya — bu shunchaki qiziqish emas, balki mas'uliyat, vatanparvarlik, kasbiy fidoyilik kabi qadriyatlarining uyg'un majmuidir. Shu bois, Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litsey o'quvchilari psixologik yondashuvlarga asoslangan holda, litsey bosqichidayoq o'quvchilar bilan tizimli ravishda motivatsion ish olib borish Ichki ishlar tizimining istiqboldagi kadr salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Amaliy tavsiyalar:

-O'qituvchilarning kasbiy motivatsiyani shakllantirish bo'yicha maxsus treninglarda o'qitish. O'quvchilar uchun ijtimoiy loyihalar va kasbiy faoliyatni targ'ib qiluvchi tadbirlarni tashkil etish;

-Psixologik diagnostika va maslahat xizmatlarini joriy etish orqali o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlariga mos kasbiy yo'nalishlarni aniqlash.

-Kelajakdagi tadqiqotlar turli mintaqalardagi akademik litseylarni qamrab olishi va kasbiy motivatsiyani uzoq muddatli kuzatishga qaratilishi tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Безносков С.П. (2005). Психология профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Москва: Академия МВД России. 320 с.
2. Василев В.Л., Маришук В.Л. (2003). Мотивация и эффективность деятельности сотрудников МВД. Москва: МВД России. 256 с.
3. Маклаков А.Г. (2001). Общая психология. Санкт-Петербург: Питер. 512 с.
4. Лебедев И.Б. (2004). Психологические основы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. Москва: Академия МВД России. 288 с.
5. Печников А.Н., Рыбников В.Ю. (2006). Психология деятельности сотрудников правоохранительных органов. Москва: МВД России. 352 с.
6. Столяренко А.М. (2000). Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс. 384 с.
7. Феденко Н.Ф., Шестаков А.Г. (2002). Психология и педагогика профессиональной деятельности. Москва: Академия МВД России. 300 с.